

Hochschule in der ungesicherten Demokratie

Ansatzpunkte zur Stärkung der Resilienz

Halle-Wittenberg 2025

Justus Henke | Peer Pasternack

DOI: 10.5281/zenodo.17951293

Die aktuellen politischen Entwicklungen sind dergestalt, dass sowohl die demokratische Einbettung als auch die rechtliche Situation von Hochschulen und Forschungsinstituten Erosionsrisiken unterliegen. Das kann als unabwendbar hingenommen oder ihm kann entgegengearbeitet werden. Im Falle des letzteren kann es schwerlich um eine bloße Stabilisierung des herkömmlichen Zustands gehen, hat sich dieser doch als untauglich erwiesen, das Entstehen der Erosionsrisiken zu verhindern. Benötigt werden akut eine ungeschönte Situations- incl. Ursachenanalyse, eine Risikoanalyse und Handlungsprogramme zur Bearbeitung der Risiken. Worum es dabei gehen sollte, wird hier an drei konkreten Themen verdeutlicht: die Verantwortung der Hochschulbildung, der Umgang mit wissenschaftlichen und wissenschaftlich-politischen Kontroversen sowie die Risiken für die Finanzierung des Wissenschaftssystems.

Diese Wortmeldung aus dem Institut für Hochschulforschung (HoF) schöpft aus vielfältigen Forschungserfahrungen: in der DDR-, also Diktatur- und der Ostdeutschland-, also Transformationsforschung, zahlreichen Studien zu Hochschulen in demografisch herausgeforderten Regionen, Untersuchungen zum Wissenstransfer, zur Third Mission und zur Wissenschaftskommunikation sowie aus Forschungen zur Hochschule in ihrer demokratischen Verfasstheit und ihren politischen Umweltbezügen. ► <https://www.hof.uni-halle.de/hof-fis/themendossiers/>

Inhalt

1. Lehre und Studium: „Verantwortliches Handeln in der Demokratie“ (§ 7 HRG).....4
2. Wissenschaftliche vs. politische Kontroversen 11
3. Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung..... 17
4. Handlungserfordernisse und -optionen 20

Herkömmlich galt lange Zeit als ausgemacht, dass in Hochschulen und Forschungsinstituten **drei Elemente voll integriert** seien:

- die rechtliche Situation (Wissenschaftsfreiheit, Hochschulautonomie),
- die demokratische Einbettung (öffentliche und staatliche Akzeptanz, Selbstverwaltung) und
- die akademische Kultur (Diskursivität, Wahrheitsstreben).

Sie seien aufeinander abgestimmt, bezögen sich jeweils aufeinander und stabilisierten sich so gegenseitig. Diesen Elementen sind weitere Aspekte nachgelagert, die die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems gewährleisten: finanzielle Ressourcen, Governance und Management, Qualifikations- und Nachwuchssysteme, internationale Vernetzung, Ethik sowie Innovation und Wissens-/Technologietransfer.

Inzwischen steht am Möglichkeitshorizont ein Auseinanderfallen der drei Kernelemente, indem jedes einzelne **Erosionsrisiken** unterliegt. Teilweise haben sich einige solcher Risiken auch bereits realisiert. Hier gibt es grundsätzlich zwei Optionen: Die (weitere) Erosion kann als unabwendbar hingenommen oder ihr kann entgegengearbeitet werden.

Entscheidet man sich für letzteres, liegt eines nahe: Es kann schwerlich um eine bloße Stabilisierung des herkömmlichen Zustands gehen, hat sich dieser doch als untauglich erwiesen, das Entstehen der Erosionsrisiken zu verhindern. Stattdessen braucht es (1) ein ungeschöntes Bild der Situation, in der sich Hochschulen und Forschungsinstitute heute befinden, (2) eine Risikoanalyse und (3) Handlungsprogramme zur Bearbeitung der Risiken:

- Die **Situationsanalyse** kann vor allem dann informativ sein, wenn sie eine Ursachenanalyse einschließt.
- Die **Risikoanalyse** kann vor allem dann nützlich sein, wenn sie zur Beschreibung möglicher Zukunftsszenarien führt: In solchen werden die Schlüsselfaktoren herausgearbeitet (und damit bewusst gemacht), die Kipp-Punkte künftiger Entwicklungen sein können.
- Das Entwerfen von **Handlungsprogrammen** kann dann bei den identifizierten Ursachen ansetzen und auf die – wahlweise herbeizuführenden oder zu vermeidenden – Kipp-Punkte zielen. Zu gliedern wäre nach denkbaren Eskalationsstufen.

Jedenfalls sollten sich die Wissenschaft heute eine Frage stellen: Wie kann sie es vermeiden, dass sie sich in einigen Jahren die Frage stellen muss, warum sie sich damals nicht die Frage gestellt hat, wie es vermieden werden kann, dass sie einst die Frage stellen muss, warum sie seinerzeit nicht angemessen auf vorhandene Risikosignale reagiert hat. Zugleich kann diese Frage zu neuen Antworten hinsichtlich notwendiger

Anpassungen im Hochschulsystem führen, also Impulse für die Hochschulentwicklung setzen.

Die notwendige analysegeleitete Strategie möchten wir nachfolgend an drei konkreten Themen verdeutlichen, die Brenngläser für eine aktuelle **Risikobewertung** bilden: die Verantwortung der Hochschulbildung, der Umgang mit wissenschaftlichen und wissenschaftlich-politischen Kontroversen sowie die Risiken für die Finanzierung des Wissenschaftssystems. Zugrunde liegt den drei Themen eine gemeinsame Doppelfrage: Was leistet die Wissenschaft für die **demokratische Resilienz** der Gesellschaft, und wie kann sie ihre dafür nötige eigene Resilienz stärken?

4

1. Lehre und Studium: „Verantwortliches Handeln in der Demokratie“ (§ 7 HRG)

In den letzten 20 Jahren ist es erwünschtermaßen zu einer deutlich gesteigerten **Heterogenität der Studierendenschaft** gekommen. Das bewirkt auch Diversifizierungen der politischen Orientierungen. Vergleicht man die Studierenden mit anderen Bezugsgruppen hinsichtlich der Präsenz populistischer Neigungen, so zeigt sich: Sie liegen derzeit noch unter dem Wert für die Gesamtbevölkerung und deutlich unter dem Wert für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen insgesamt. Aber die Aufgeschlossenheit für demokratieabstinente Lösungen bestehender Probleme reicht inzwischen weit in die Mittel- und damit auch in die Bildungsschichten hinein (vgl. Zick et al. 2023; Decker 2024).

Populismusneigungen unter Studierenden im Vergleich

Studierende:

klar populistisch:	2 %	}	15 %
tendenziell populistisch:	13 %		

12- bis 25-Jährige:

nationalpopulistisch:	22 %
-----------------------	-------------

Gesamtbevölkerung:

populistisches Weltbild:	}	18 %
z.B. CDU/CSU-Wähler: 17 %		
z.B. AfD-Wähler: 84 %		

Datenquellen: Multrus et al. (2022: 5), Albert et al. (2024: 17), Brettschneider (2024: 17)

Gibt der Umstand, dass 85 Prozent der Studierenden keine populistischen Neigungen erkennen lassen, Anlass zur Beruhigung? Oder von den Voraussetzungen her gefragt: Stärken das Studium und die heute realisierte akademische Lehre demokratische Orientierungen und Handlungsfertigkeiten bei den Studierenden? Trivial ist diese Frage nicht: Studierende werden nach ihrem Hochschulabschluss oder einige Jahre später zu einem beträchtlichen Teil mittlere und höhere Entscheiderpositionen besetzen – in öffentlicher Verwaltung und Politik, Medien, Bildungs- und Gesundheitswesen, Kultur, Wissenschaft oder Wirtschaft. Damit werden sie berufliche Rollen einnehmen, in denen fortwährend folgelastige Entscheidungen zu treffen, umzusetzen und zu vertreten sind. Ob die Inhaber.innen solcher Entscheiderrollen demokratisch ertüchtigt sind oder nicht, prägt dann ihr Handeln.

**Akademiker.innen nehmen
herausgehobene berufliche Rollen
ein. Ob sie demokratisch ertüchtigt
wurden oder nicht, prägt dabei ihr
Handeln**

Entsprechend formuliert das – insoweit auch fortgeltende – Hochschulrahmengesetz bereits seit 1976 einen gewichtigen Auftrag an die Hochschulen: Sie sollen die Studierenden zu „**verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat**“ befähigen (§ 7 HRG). Die 2017 von der KMK beschlossene Musterrechtsverordnung enthält in der Dimension „Persönlichkeitsbildung“ ähnlich gerichtete Vorgaben, die bei der Akkreditierung von Studiengängen beachtet werden müssen (insbes. § 11 Abs. 1 MRVO). Wie wird das eingelöst?

Dazu ergibt eine nähere Betrachtung mehr beunruhigende Erkenntnisse als beruhigende (siehe Behm et al. 2025). Angesichts erodierender demokratischer Normen gewinnt der HRG-Auftrag indes an Dringlichkeit. Zur diesbezüglich aktuellen Situation an den deutschen Hochschulen werden vor allem folgende Aspekte erkennbar:

- An der übergroßen Mehrheit der Hochschulen dominiert **Ratlosigkeit**, wie demokratische Orientierungen und Handlungsfertigkeiten durch das Studium gefördert werden könnten. Zwar gibt es punktuelle Ausnahmen innerhalb einzelner Hochschulen (denen sich unterschiedliche Wirksamkeiten zuschreiben lassen). Doch vor allem dort, wo entsprechende Anstrengungen unter dem Titel „Demokratiebildung“ laufen, handelt es sich überwiegend um Aktivitäten in **curricularen Randbereichen**: im Studium Generale, in wahlobligatorischen Modulen „Allgemeine Schlüsselqualifikationen“ oder in Vortragsreihen.
- Häufig wird **Robert Mertons** Feststellung herangezogen, dass wissenschaftliche Methodik und demokratische Gesellschaft in einem Näherverhältnis zueinander stünden. Zwischen wissenschaftlicher Praxis

und demokratischen Orientierungen gebe es Synergien, da beide auf den Prinzipien der Offenheit, Gleichheit und kritischen Überprüfung beruhen (Merton 1942). Doch gibt es weder Anzeichen dafür, dass die Akkumulation von Wissen gleichsam automatisch demokratischen Orientierungen stärkt, noch bewahrheitet sich die Vermutung, dass häufiger Kontakt mit einer deliberativen Diskussionskultur allein zu diesem Ziel beiträgt.

■ Die Ermöglichung demokratischer Teilhabe und Ausprägung demokratischer Orientierungen ist vor allem in Dokumenten der organisationalen **Schauseite (etwa Leitbildern für die Lehre)** präsent. Die Umsetzung des demokratiebezogenen Bildungsauftrags wird in den Hochschulleitungen oder im Qualitätsmanagement Lehre ganz überwiegend nicht explizit thematisiert. Entsprechend hat dies bislang auch kaum Eingang in die Profilbildung und strategischen Entwicklungspläne gefunden.

■ Zwar werden dem Thema eine Vielzahl an Phänomenen zugerechnet: weltoffene und tolerante Hochschulkultur, Querschnittsaufgaben wie Diversity oder Nachhaltigkeit, Schlüsselkompetenzen, deliberative Lehr-Lernformen, Partizipation qua akademischer und studentischer Selbstverwaltung, aber auch studentische Aktivitäten jenseits dieser formalen Strukturen. Doch zugleich finden sich **Hemmnisse** berichtet: der normative Gehalt des demokratischen Bildungsauftrags, damit eng zusammenhängend ein ungeklärtes Verhältnis von Wissenschaft und Politik (gilt hier ein Gebot der Neutralität?) respektive Wissenschaft und Demokratie, fachkulturelle Unterschiede mit differenzierten Zugangshürden zur Thematik, mehr oder weniger starke Taktungen der Studiengänge, didaktische Herausforderungen und fehlende zeitliche Ressourcen.

Eine schwer zu ignorierende Rahmenbedingung all dessen ist: Den Hochschulen werden neben dem studentischen Erwerb demokratiebezogener Kompetenzen auch **zahlreiche weitere normative Anliegen** und Querschnittsthemen angesonnen. So sollen sie Nachhaltigkeitsorientierung verankern, besondere Verantwortung für die Entwicklung von Lösungsansätzen für gesellschaftliche Fragestellungen wahrnehmen, sich mit den möglichen Folgen der Nutzung ihrer Forschungsergebnisse auseinandersetzen, zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebens- und Umweltbedingungen beitragen, strukturellen Benachteiligungen entgegenwirken, die Gleichstellung von Frauen und Männern sowie die Vielfalt fördern und Diversitätssensibilität ausbilden, ihren Studierenden Medienkompetenz vermitteln, deren Kooperations- und Teamfähigkeit stärken usw. usf. (vgl. z.B. § 4 Abs. 1–10 Berliner Hochschulgesetz).

Zugleich aber müssen die **Studiengänge vor Überforderungen geschützt** werden. Damit ist ein gewichtiges Problem angesprochen: Auf welche Weise lassen sich allgemeine Bekenntnisse der Hochschulen zur Stärkung demokratischer Überzeugungen und Handlungsfertigkeiten curricular umsetzen?

Eine Antwort ließe sich wohl in folgender Richtung finden: Weniger die zahlreichen o.g. Anliegen selbst sollten im Vordergrund stehen, sondern die **Voraussetzungen**, welche das Erreichen der Anliegen ermöglichen können. Denn Studierende, die dann Absolvent:innen sind, müssen in die Lage versetzt werden, die genannten und vergleichbare Anliegen bewerten, ihre Relevanz für konkrete Handlungssituationen einschätzen, daran anschließend Entscheidungen treffen und diese in berufliches und sonstiges gesellschaftsrelevantes Agieren umsetzen zu können. Die Voraussetzungen dafür zu schaffen, erscheint auch deshalb sinnvoll, weil die **normativen Anliegen** und Querschnittsthemen im Grundsatz **thematisch nicht begrenzbar** sind.

In dieser Perspektive geht es dann nicht um „Demokratiebildung“, sondern darum, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die künftigen Absolvent:innen „zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat“ befähigt sind. Was wären diese Voraussetzungen konkret? Wir nennen vier:

■ **Urteilsfähigkeit:** Akademiker:innen müssen in herausfordernden Situationen sicher handeln können. Dazu braucht es individuelle Befähigungen, selbstständig komplexe Sachverhalte zu erkennen, diese methodisch geleitet und kritisch zu analysieren, einzuordnen und zu bewerten – kurz: wissenschaftlich basierte Urteilsfähigkeit. Sie ist die Voraussetzung für kompetentes Entscheiden, dem sich in komplexen Berufsrollen nicht ausweichen lässt, für das Organisieren von Problemlösungen und das Steuern von Prozessen. Dies gilt vor allem dann, wenn es für auftretende Probleme noch kein erprobtes Problemlösungswissen gibt. Deshalb ist wissenschaftlich basierte Urteilsfähigkeit auch insofern ein schwer abweisbares Studienziel, als sich auf nichtwissenschaftlicher Basis nur das Bekannte und Gegebene beurteilen lässt.

■ **Konfliktfähigkeit:** Situationen beurteilen und aus diesen heraus Entscheidungen treffen zu müssen, ist anspruchsvoll. Denn in sozialen Konstellationen sind Interessen, Wissen, Einsichten und Kompromissbereitschaft typischerweise uneinheitlich. Daher benötigt souveränes Agieren in solchen Konstellationen Konfliktfähigkeit: Konflikte müssen ausgehalten, moderiert, entweder allseits akzeptabel oder aber durch Spannungen erzeugende Entscheidungen aufgelöst werden. Eine akademische Lehre, die als ein zentrales Ziel ihrer Umsetzung formuliert, Konflikte zu meiden, steht der Ausbildung von Konfliktfähigkeit entgegen.

■ **Kommunikationsfähigkeit:** Wer Entscheidungen trifft, muss diese Entscheidungen auch intersubjektiv vermitteln, also kommunizieren können. Wer über Kommunikationsfähigkeiten

Akademische Lehre, die Konflikte meiden möchte, steht der nötigen Ausbildung von Konfliktfähigkeit entgegen

**Inhaber.innen
herausgehobener Berufspositionen
dürfen nicht nur mit ihresgleichen
kommunikationsfähig sein**

verfügt, gebietet zugleich über eine wesentliche Voraussetzung, um sich kompetent in demokratischen Prozessen bewegen zu können. Vor den Hochschulen steht hier insbe-

sondere die Aufgabe, ihre Studierenden für milieuübergreifende Kommunikation zu ertüchtigen. Denn Inhaber.innen herausgehobener Berufspositionen dürfen nicht nur mit ihresgleichen kommunikationsfähig sein, sondern auch mit Personen, die andere soziale, kulturelle, politische und/oder Bildungshintergründe haben. Schließlich wird es kaum jemand im Beruf oder in anderen gesellschaftlichen Kontexten allein mit homogenen Teams, Belegschaften, Schulklassen, Geschäftspartnerinnen, Patientenschaften, Teilöffentlichkeiten usw. zu tun haben.

■ Die drei bisher genannten Fähigkeiten gemeinsam haben eine weitere zur elementaren Voraussetzung: die Befähigung zum **Umgang mit Uneindeutigkeit**. Hochschulabsolvent.innen finden sich als Inhaber herausgehobener Berufsrollen fortwährend in Situationen wieder, die widersprüchlich, ambivalent oder durch Ambiguität gekennzeichnet sind. Sie müssen folglich in der Lage sein, sich in solchen Situationen methodisch geleitet und auf diese Weise souverän zu bewegen. Nur so können sie nachvollziehbare Entscheidungen treffen, Konflikte aushalten oder lösen und angemessen kommunizieren. Den Umgang mit Uneindeutigkeit zu erarbeiten, ist im übrigen seit langem die Begründung für eine forschungsgebundene Hochschullehre – und eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass diese öffentlich finanziert wird.

Sollen solche Fähigkeiten ausgebildet werden, sind sie als Studienziele zu formulieren und curricular **mit der Ausbildung von Fachlichkeit zu verbinden**. Letztere müssen sie ebenso stärken wie über sie hinausführen. Das gilt auch für Studiengänge, in denen sich vordergründig nicht sofort aufdrängt, wie diese dazu beitragen könnten, ihre Studierenden zu verantwortlichem Handeln in einer freiheitlichen, demokratischen und sozialen Gesellschaft zu ertüchtigen, also etwa Mineralogie oder Informatik.

Nebenbei erwähnt: Diese Studienziele sind auch diejenigen, mit denen sich eine Bewältigung der ‚KI-Krise‘ in der akademischen Lehre realisieren lässt. Zum Beispiel setzt Medienkompetenz Urteilsfähigkeit voraus:

**Mit den demokratiebezogenen
Studienzielen lässt sich auch die
‚KI-Krise‘ in der akademischen
Lehre bewältigen**

Studierende müssen beurteilen können, wann KI-generierte Inhalte plausibel, aber falsch sind, welche methodischen Grenzen KI-Systeme haben und wo menschliche Expertise unverzichtbar

bleibt. Konfliktfähigkeit wird durch KI neu herausgefordert, etwa in Auseinandersetzungen um die Legitimität von KI-Nutzung, um Prüfungsformate oder um intellektuelle Redlichkeit – hier müssen Studierende lernen, nicht nur in technischen, sondern auch ethischen und professionellen Dilemmata zu operieren. Kommunikationsfähigkeit gewinnt an Bedeutung, weil transparent gemacht werden muss, wie KI genutzt wurde, und KI-Ergebnisse für verschiedene Stakeholder eingeordnet und vermittelt werden müssen. Schließlich ist der Umgang mit Uneindeutigkeit zentral, denn der KI-Kontext ist von Ambiguität geprägt: Regelungen sind im Fluss, technische Möglichkeiten entwickeln sich rasant, ethische und rechtliche Fragen sind ungeklärt. Wer immer eindeutige Handlungsanweisungen erwartet, ist in diesem Umfeld handlungsunfähig.

Die Reduzierung zahlreicher normativer Anliegen und Querschnittsthemen, die in der akademischen Lehre berücksichtigt werden sollen, auf vier auszubildende Fähigkeiten ist aber nur vordergründig eine inhaltliche Reduzierung. Tatsächlich kann damit eine Erweiterung der Möglichkeiten erreicht werden – oder **Komplexitätssteigerung durch Komplexitätsreduktion** (Luhmann 1998: 506f.). Zum einen lässt sich so der Einwurf berücksichtigen, man könne nicht mit immer weiteren überfachlichen Anliegen die ohnehin vollen Curricula unablässig mit immer „noch etwas“ befrachten. Zum anderen setzen Urteils-, Konflikt- und Kommunikationsfähigkeiten incl. der Befähigung zum Umgang mit Uneindeutigkeit an den Voraussetzungen dafür an, gesellschaftlich für relevant erachteten Anliegen überhaupt Geltung verschaffen zu können.

Wirksam werden kann dies aber erst dann, wenn es in Lehrveranstaltungen realisiert wird. Die konzeptionellen Grundlagen dafür gibt es, müssen also nicht erst entwickelt werden (vgl. statt vieler Schmohl/Philipp 2021). Deliberative Lehr-Lern-Formen, d.h. solche, die auf Abwägung und kollektives Beratschlagen orientiert sind, oder projektbasiertes Lernen z.B. liegen ausgearbeitet vor. Sie gründen auf einer **konstruktivistischen Didaktik**. Bei dieser fungiert die oder der Lehrende nicht als Unterrichtender, sondern als Moderator und Coach eines Prozesses, der im übrigen von allen Beteiligten gleichermaßen getragen wird. Als Grundsatz gilt dabei: so viel Instruktionsdesign wie nötig und so viel konstruktivistische Didaktik wie möglich. Das Ziel ist, Sach- und Methodenwissen sowie Handlungsfertigkeiten in einem Prozess zu erarbeiten, der weniger instruierend ist als individuell und innerhalb der Lernergruppe selbstkonstruierend vonstatten geht. Vier Beispiele:

- Im Medizinstudium ließe sich das Erarbeiten und Training von **Arzt-Patienten-Gesprächen** flächendeckend einführen – nachdem es bereits seit 2012 in der Ärztlichen Approbationsordnung steht und 2015 vom Medizinischen Fakultätentag beschlossen wurde.

**Die konzeptionellen Grundlagen
gibt es bereits. Deliberative Lehr-Lern-
Formen oder projektbasiertes Lernen
z.B. liegen ausgearbeitet vor**

- In juristischen Studiengängen könnten als curricularer Standard **Moot Courts** etabliert werden, also simulierte Gerichtsverhandlungen, in denen die Studierenden in die verschiedenen Rollen

der Beteiligten schlüpfen. In diesen sollten die Studierenden zudem – anders als dort, wo Moot Courts bereits curricular verankert sind – nicht nur die Rollen von Richtern, Staatsanwältinnen und Verteidigern erproben, sondern auch die von Angeklagten und Zeuginnen, Stichwort: mili-
euübergreifende Kommunikationsfähigkeiten.

- Jegliche Studiengänge könnten es zum Standard machen, dass **Service-Learning-Projekte** in ihre Curricula integriert werden, und zwar nicht als seltene Ereignisse, sondern fortlaufend eines für je zwei Semester. In solchen Projekten wird studentisches Lernen durch Engagement betrieben. Von einer Lehrkraft begleitet, wird mit außerhochschulischen Partnern – Vereinen, Verbänden, Unternehmen, Kulturinitiativen, Kommunalverwaltungen usw. – ein reales praktisches Problem bearbeitet und ein entsprechender Problembearbeitungsprozess gestaltet. Es werden Wissenschaftlichkeit und Praxisbezug im Studium verbunden, fachliches Lernen an der Hochschule und gesellschaftliches Engagement aufeinander bezogen (vgl. Backhaus-Maul/Jahr 2021). Service-Learning-Projekte erfordern, Entscheidungen zu treffen, also Entscheidungsverhalten zu trainieren, außerhalb des akademischen Milieus kommunikationsfähig zu sein bzw. sich darum zu bemühen sowie Konflikte auszuhalten und zu bewältigen.

- Gleichfalls in sämtlichen Studiengängen ließe sich die **Bewältigung praktischer Krisen** als Seminar- und Übungsthema anbieten. Dessen fachspezifische Konkretisierungen liegen fast immer auf der Hand (oder lassen sich der Presse entnehmen). Bereits Studierenden leuchtet meist unmittelbar ein, dass mit dem Thema Krisenbewältigung eine denkbare Herausforderung in ihrem späteren (Berufs-)Leben bezeichnet ist, auf die vorbereitet zu sein jedenfalls kein Schaden sein kann. Hinzu tritt ein Sekundäreffekt: Wer souverän Krisenbewältigungen beherrscht, ist bei der Handhabung von Normalsituationen erst recht souverän.

Ob Studiengänge zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befähigen, lässt sich schließlich auch prüfen, indem man sich einige Fragen zu den **Qualifikationsausstattungen heutiger Hochschulabsolvent.innen** über alle Studienfächer hinweg vorlegt:

- Sind methodisierte Entscheidungsprogramme bzw. -heuristiken individuell verfügbar?

- Werden solche in allen oder wenigstens den meisten Studiengängen vermittelt?
- Hat eine Physikerin oder ein Historiker neben der Systematik des je eigenen Faches auch die Systematik der operativen Nutzung des Fachwissens in Situationen, die nicht allein der Lösung fachlicher Fragestellungen dienen, auf den Weg mitbekommen?
- Wird Digitalisierung nicht nur als handwerkliches Problem begriffen, sondern als eines, das vernetztes Denken so sehr braucht wie fördern kann?
- Hat die Absolventin einer Hochschule anwendbare Grundkenntnisse darüber, wie ein Projekt, wie Zielkonflikte oder wie Krisen zu managen sind?

Diese Fragenliste ist fortsetzungsfähig.

2. Wissenschaftliche vs. politische Kontroversen

Ohne Kontroversen gibt es **keine freie Wissenschaft**, weder in der Forschung noch der Lehre. Mit je unterschiedlichen Gründen steht das jedoch von zwei Seiten her unter Druck, von innen und von außen.

Als Organisationen pflegen die deutschen Hochschulen ein traditionelles Selbstbild: als **Garanten des offenen Diskurses**, der Überzeugungskraft des Arguments, der freien Gegenüberstellung sowohl alternativer Optionen als auch kreativer und daher mit jeglicher Orthodoxie unvereinbarer Zukunftsentwürfe. Manchen Hochschulangehörigen und einem Teil der Öffentlichkeit erscheinen Hochschulen hingegen anders: als **Räume verengter Diskurse** und vermiedener gedanklicher Erprobung von Alternativen sowie als Horte orthodoxer, mithin glaubenstreuer, empirisch nicht zu erschütternder Dogmatiken. Belege lassen sich für beide Positionen finden. Doch bereits die auseinanderdriftenden Wahrnehmungen könnten Anlass zur Selbstprüfung der Hochschulen sein.

Diese sollte dabei ansetzen, dass die Wissenschaft selbst durchaus **Angriffsflächen** bietet. Stichworte dafür sind: Peer-Review- und Replikationskrisen, Promotionsskandale, akademischer Kapitalismus – z.B. im Bereich der Beschäftigungsbedingungen für Junior Scientists oder bei der Auslieferung des eigenen Publikationswesens an dubios agierende Großverlage –, die verbreitete Impact-Faktor-gesteuerte Ignoranz gegenüber Inhalten, das rigide Leistungspunktesystem im Studium oder das Umschlagen wissenschaftlicher Arbeit in politischen Aktivismus.

Werden die damit aufgerufenen Mängel nicht bearbeitet, wird es **Kritikern recht einfach gemacht**, manche Kritiken zu formulieren, denen sich nur schwer widersprechen lässt. Werden diese Mängel aber aktiv und nachvollziehbar bearbeitet, stärkt dies das öffentliche Standing der

**Eine belastbare Haltung zu
angegriffenen Forschungsrichtungen
ist eine solche, die auch jenseits von
Fördermitteln trägt**

wissenschaftlichen Einrichtungen. Umso selbstbewusster und überzeugender können dann auch Angriffe pariert werden.

Solche Angriffe richten sich gegen ein wahrgenommenes oder unterstelltes Wahrheitsregime, das die Wissenschaft etabliert habe. Nicht nur, aber insbesondere zielen sie auf das, was im rechtspopulistischen Lager als „**Agenda-Wissenschaften**“ bezeichnet wird. Das betrifft vor allem postkoloniale Studien, Diversitäts- incl. Genderforschung, Migrations- und Integrationsforschung, Klima- und Nachhaltigkeitsforschung. Dazu sollten wissenschaftliche Einrichtungen eine belastbare Haltung haben oder ggf. entwickeln, denn die Anfragen werden absehbar nicht von nur zeitweiliger Art sein. Eine belastbare Haltung ist eine solche, die auch jenseits von Fördermitteln trägt. Eine solche Haltung könnte etwa sein, dass diese Forschungen notwendig sind, um auch in anderen Forschungsfeldern exzellent sein zu können, weil heterogene Talente, Forschungserkenntnisse und Netzwerke benötigt werden oder schlicht, weil sie Existenzgrundlage (Klima) ist.

Für die öffentliche Kommunikation der Wissenschaft ist in Rechnung zu stellen, dass rechtspopulistische Akteur.innen nicht argumentieren, die Hochschulen sollten nichtdemokratische werden oder die Wissenschaftsfreiheit solle abgeschafft werden. Sie argumentieren vielmehr, dass die Hochschulen demokratisch werden sollten, indem sie nicht Minderheitenthemen privilegierten, sondern sich hin zu Mehrheitsthemen bewegten, und dass die Wissenschaftsfreiheit *wiederhergestellt* werden müsse.

Ein Beispiel dafür ist, dass in der Selbstwahrnehmung der Hochschulen First Generation Students der Weg zu sozialem Aufstieg durch Bildung geebnet werde (dem DZHW zufolge stammen 42 Prozent der Universitätsstudierenden aus nichtakademischen Elternhäusern, Kerst u.a. 2024: 362). Doch wird dem entgegengehalten, dass die Hochschulen durch das an ihnen herrschende Meinungsklima die Nachwachsenden aus nichtakademischen Familien ihren Herkunftsmilieus entfremdeten und überflüssige Generationenkonflikte produzierten.

Sollte dereinst die politische Unterstützung für streitig gestellte Forschungsrichtungen wegfallen, wird es darauf ankommen, welchen Stand diese innerhalb der jeweiligen Wissenschaftseinrichtung und des Wissenschaftssystems insgesamt haben. Dort müssen **drei Personengruppen als Unterstützer** gesichert oder gewonnen werden:

- diejenigen, die bisher solche Forschungsrichtungen aktiv unterstützen (was aber nicht stabil sein muss, da häufig finanzielle oder sym-

bolische Gratifikationen die Unterstützungen belohnen und also leicht machen);

- diejenigen, die bislang hinnahmefähig sind (weil das durch die Belohnungen bequemer ist, als Infragestellungen zu vertreten);
- diejenigen, die schon immer in der Frage schwankten, ob normative Ansätze zu wahrheitsfähigen Aussagen führen können (dies aber angesichts gegebener gesellschaftlicher Problemlagen für zumindest möglich halten).

Dagegen werden jene kaum zu gewinnen sein, die solchen Forschungen grundsätzlich skeptisch gegenüberstehen. Zudem kann niemand in Hochschulen und Forschungsinstituten darauf verpflichtet werden, die Berechtigung stark wertgebender Forschungsrichtungen umstandslos als sich von selbst verstehend zu betrachten. Um die Akzeptanz solcher Forschungen innerhalb des Wissenschaftsbetriebs zu stabilisieren, wird es bei einer ggf. nachlassenden politischen Unterstützung darauf ankommen, überzeugende und auch nach außen hin überzeugend vermittelbare **Antworten auf zwei Fragen** geben zu können:

- Inwiefern sind die Forschungen aus innerwissenschaftlichen Fragestellungen heraus berechtigt, keineswegs von außerwissenschaftlichen Vor-Urteilen geleitet und daher auch empirisch irritierbar?
- Und inwiefern sind die Forschungen aufgrund bestehender gesellschaftlicher Problemlagen unabweisbar?

Gesteigerte Kontroversen erfahren insbesondere **Identitätsfragen** aller Art, in der Wissenschaft vor allem solche, die als politisch ‚links‘ gelabelt sind. Wenn Hochschulen auch Diskursräume sein sollen, mithin Beiträge zur Herstellung von Urteilsfähigkeit und zur gesellschaftlichen Willensbildung leisten sollen, dann gehören dazu ebenso ‚nichtlinke‘ Positionen. Entscheidend ist die **wissenschaftliche Satisfaktionsfähigkeit**.

Indem Identitätsfragen auch wissenschaftlicher Raum gegeben wird, bedienen Hochschulen ein Merkmal einer rechtsstaatlichen Demokratie: den Schutz von Benachteiligten, Ausgegrenzten und Minderheiten vor mehrheitlicher Gleichgültigkeit oder Ablehnung. Doch haben sie bislang keine wirklich überzeugenden Lösungen dafür, wie **berechtigte soziale Schutzinteressen** mit zwei anderen Merkmalen der rechtsstaatlichen Demokratie verbunden werden können: der **Meinungs- und der Wissenschaftsfreiheit**.

Ebenso ist noch keine Lösung für ein Problem gefunden, dessen Auswirkungen sich in den USA zeigen, also nicht mehr imaginiert werden müssen: Wie kann gesichert werden, dass die Ermächtigung benachteiligter Gruppen nicht zu Lasten anderer benachteiligter Gruppen geht? Und wie lässt sich sichern, dass die Integration Benachteiligter z.B. in die akademische Gemeinschaft nicht mit einer Desintegration der gesamten

Gesellschaft einhergeht? In den USA zumindest hat das Konzept des Intersektionalismus (das soziale Fragen aufnahm, indem es sie als „Klassismus“ ins Diskursive verschob) eines nicht verhindert: dass Rust Belt oder Mittlerer Westen der (Sozial-)Wissenschaft weitgehend aus dem Blick gerieten.

In Deutschland sind Stimmungen verbreitet, die nicht nur der herrschenden Demokratie- und Staatspraxis solche Defizite zuschreiben. Sie sind auch von der Wahrnehmung getragen, die Wissenschaft arbeite dieser Staatspraxis entweder zu oder veranlasse das Entstehen solcher Defizite überhaupt erst. Damit liegt auch ein wissenschaftsrelevantes Problem vor.

Die **AfD** etwa kann daran anknüpfen, indem sie für ihre Infragestellungen alltagsweltliche Plausibilität in Anspruch nimmt. Das tut sie – teils recht geschickt an auch innerwissenschaftliche Problematisierungen anschließend –, wenn sie in ihrem Bundestagswahlprogramm 2025 (AfD 2025: 162f.) **hochschul- und wissenschaftspolitisch** unter anderem fordert:

■ *Die Rückkehr zu Diplom- und Magisterstudiengängen, da die Bologna-Studiengänge Verschulung und mangelnde Berufsqualifikation gebracht hätten*

Letzteres lässt sich kaum bestreiten, doch scheint das daraus abgeleitete Ziel nicht konsequent zu Ende gedacht. Denn mit Diplom oder M.A. wären die Absolvent.innen auf dem europäischen Arbeitsmarkt trotz Arbeitnehmerfreizügigkeit massiv eingeschränkt: Nichtdeutsche Beschäftigter wüssten mit den deutschen Abschlüssen nichts anzufangen.

■ *Die Unabhängigkeit der Wissenschaft von politischen, ideologischen, wirtschaftlichen und finanziellen Interessen, wozu es einer höheren Grundfinanzierung der Hochschulen bedürfe, um deren Abhängigkeit von Drittmitteln zu verringern*

Das würde man einerseits auch gern in Wahlprogrammen anderer Parteien mit Regierungsoption lesen. Es wird andererseits von der AfD selbst dementiert, wenn sie die Finanzierung der „unwissenschaftlichen Genderforschung“ einstellen möchte.

■ *Beendigung der Einflussnahme „woker“ Ideologie auf die Universitäten und der Repression gegen unliebsame Dozenten*

Hier scheint es mit Blick auf die Öffentlichkeit angebracht, dass sich die Hochschulen eines Handelns befleißigen, das eines deutlich macht: Wissenschaft steht für die Erweiterung, nicht die Einengung von Problemhorizonten. Sie macht auch Dimensionen je konkreter Probleme verstehbar, die in politischen Debatten (noch) unterbelichtet sind. Das ist in jüngster Zeit bei zwei Themen kaum gelungen: Es entstand der Eindruck,

dass man auch an den Hochschulen so schnell von Kritik an der israelischen Regierungspolitik auf Antisemitismus schloss und von der überfallenen Ukraine auf deutsche Kriegstüchtigkeit (statt Verteidigungsfähigkeit), als verstünden sich die beiden Zusammenhänge jeweils umstandslos von selbst.

An den Hochschulen wurde so schnell von Kritik an der israelischen Regierungspolitik auf Antisemitismus und von der überfallenen Ukraine auf deutsche Kriegstüchtigkeit geschlossen, als verstünde sich das umstandslos von selbst

■ *Erhebung „angemessener Studiengebühren“ von Nicht-EWR-Studierenden*

Das mag vordergründig plausibel klingen, aber widerspricht erstens dem demografisch bedingten Interesse Deutschlands an Hochqualifizierten: Ein Teil der internationalen Studierenden bleibt nach dem Studium im Lande. Es widerspricht zweitens dem Interesse einer exportorientierten Wirtschaft, möglichst in allen Weltregionen Menschen mit Bindungen an Deutschland anzutreffen. Drittens dient es der Entwicklung ärmerer Länder, was immerhin sogar ein AfD-kompatibles Argument sein könnte: Länder, die sich entwickeln, erzeugen weniger Auswanderungswillen, also Migration. Die AfD selbst weist z.B. darauf hin, dass die Vermüllung der Weltmeere ihren Ursprung überwiegend in Ländern mit geringem Wohlstand habe: „Hier hat die Politik anzusetzen“, heißt es. Zusammengefasst: Ausländische Studierende studieren keineswegs deshalb kostenlos in Deutschland, weil die Bundesrepublik von altruistischer Gesinnung befallen wäre.

Die bisherigen Wahlergebnisse dokumentieren, dass etwa 75 Prozent der deutschen Bevölkerung demokratieaffin sind. Gleichwohl kann ein Szenario nicht ausgeschlossen werden: Die **Demokratie** wird in der stattfindenden Polarisierung der öffentlichen Kommunikation **pulverisiert**. Das lässt sich aus zwei Gründen nicht ausschließen. Zum einen werden politische Veränderungen typischerweise durch aktivistische Minderheiten herbeigeführt, die dazu lediglich der Passivität von Mehrheiten bedürfen. Zum anderen kann die offenkundige suboptimale Leistungsfähigkeit des demokratischen Staates, was die Art der Bereitstellung öffentlicher Güter betrifft (vgl. Jäkel u.a. 2025), politische Verschiebungen bewirken – zumal bereits heute 73 Prozent der Bundesbürger.innen meinen, der Staat sei angesichts der gegebenen Problemfülle überfordert (Forsa 2025: 3).

Auch vor diesem Hintergrund sollten die Akteure der Wissenschaft für ihre Außenkommunikation eines bewusst entscheiden: Ist es angemessen, die im politischen Raum ubiquitäre **Rede von „unserer Demokra-**

Es widerspricht der sozialen Innovationsrolle von Wissenschaft, wenn sie sich selbst als Vertreterin eines Status quo, also der Stagnation statt der Veränderung markiert

tie“ zu übernehmen? Oder wäre es angemessener, die demokratischen und rechtsstaatlichen Voraussetzungen einer freien Wissenschaft zu betonen, sich dabei aber nicht unkritisch mit

einer politisch kanonisierten Demokratiepraxis zu identifizieren? Letzteres könnte aus zwei Gründen sachlich angemessener sein:

- Erstens ist unter der bestehenden demokratischen Praxis genau die Situation entstanden, die vielfältige Gefährdungen der demokratischen Ordnung birgt.
- Zweitens entspricht es nicht der sozialen Innovationsrolle von Wissenschaft, wenn sie sich selbst als Vertreterin eines Status quo, also der Stagnation statt der Veränderung markiert.

Zu den potenziell gefährdeten Gütern gehört die **Wissenschaftsfreiheit**. Das ist hier gegen das bislang gängige Argument zu betonen, diese verfüge über starke verfassungsrechtliche Absicherungen. Denn bei deutlicher Veränderung von Mehrheiten kann auch das pulverisiert werden, zumal selbst die **Ewigkeitsgarantie** nach Art. 79 (3) GG nur so ‚ewig‘ gilt, wie sie von Institutionen verteidigt wird. Hochschulen und Forschungsinstitute sollten selbstredend zu diesen Verteidigern zählen, z.B. indem sie, wie erwähnt, eine belastbare Haltung haben, die keine Fördermittel braucht, um beibehalten zu werden.

Diese Haltung kann sich schon heute bewähren, etwa im klugen Umgang mit **parlamentarischen Anfragen**. Solche werden von AfD-Fraktionen intensiv genutzt, um einzelne Forschungs- und Lehrgebiete in den Status der Fragwürdigkeit zu rücken (vgl. bspw. afg 2019). Hier können es Hochschulen unter Verweis auf die Forschungs- und Lehrfreiheit ablehnen, auf parlamentarische AfD-Anfragen hin Listen von z.B. Postkolonialforschung betreibenden Personen zusammenzustellen (vgl. Joswig 2025). Denn tun sie es, dann werden diese Listen auf Parlamentsportalen veröffentlicht und markieren so personalisierte Angriffsziele.

Zu hoffen ist aber auch, dass die **Organisationen der Wissenschaft** – HRK, Allianz der Wissenschaftsorganisationen, Verwaltungen der außeruniversitären Forschungsorganisationen – darauf vorbereitet sind, ihre Mitglieder in derartigen Fragen kompetent beraten zu können. Mittelfristig wird es ggf. auch Beratungsbedarfe in juristischen, haushalterischen oder krisenkommunikativen Fragen geben. Ein starkes Signal der Wissenschaftsgemeinschaft

Ein starkes Signal der Wissenschaftsgemeinschaft wären innerdeutsche Exil-Optionen für angegriffene Forschungsgruppen

wäre es, wenn dereinst innerdeutsche Exil-Optionen für angegriffene Forschungsgruppen offeriert würden. Das müsste dann wohl bereits heute prophylaktisch vorbereitet werden.

3. Hochschul- und Wissenschaftsfinanzierung

Die Leistungsfähigkeit des Wissenschaftssystems ist untrennbar mit der Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen verknüpft – ein nachgelagerter Aspekt der Governance, der jedoch die Stabilität der drei Kernelemente (Recht, Demokratie, Kultur) unmittelbar beeinflusst. Während die rechtliche Situation durch Artikel 5 Absatz 3 GG die Freiheit der Wissenschaft gewährleistet, zeigt die **Ökonomie des Systems**, dass diese Garantie ohne eine gesicherte materielle Grundlage in die Erosion geraten kann.

Mit Blick auf die politische Ökonomie der Finanzierungsarchitektur ist zunächst festzustellen: Die Hochschulen operieren mit einem jährlichen Budget von rund 38 Milliarden Euro (ohne Hochschulmedizin), das indes in einem historisch gewachsenen, hochkomplexen Geflecht. Ein kritischer Befund ist hier das inhärente **Missverhältnis zwischen Grundmitteln und disponiblen Programmmitteln**: Die laufenden Trägermittel der Länder, die klassische Kernfinanzierung, machen nur etwa 60 Prozent der öffentlichen Gelder für das Hochschulsystem insgesamt aus (Henke/Pasternack 2025). 40 Prozent der Mittel sind vergleichsweise leicht disponibel – sie stammen zum größten Teil aus Programmen, Wettbewerben und befristeten Pakten, an denen der Bund maßgeblich beteiligt ist.

Diese Struktur hat eine ungesunde Tendenz zur Projektförmigkeit etabliert, bei der ein Teil der Daueraufgaben über befristete Töpfe finanziert wird. Dies schließt die Gefahr ein, dass die demokratische Einbettung – die öffentliche und staatliche Akzeptanz – in Zeiten politischen Gegenwinds in **finanzielle Erpressbarkeit** umschlägt. Hinzu kommt, dass für den Umfang öffentlich unterhaltener Wissenschaft kein Optimum definierbar ist. Da die Aufnahmekapazität moderner Gesellschaften für Forschungsleistungen prinzipiell unbegrenzt ist, wird die Höhe der Mittel zur reinen Aushandlungsmasse. Wenn zudem bedeutsame Vergleichsfälle, wie die USA, zunehmend ihre Vorbildfunktion verlieren, fehlt die normative Orientierung, was die Legitimation von Kürzungen vereinfacht.

Das Risiko eines Auseinanderfallens der Kernelemente wird durch die Finanzierungsarchitektur in konkrete, **zeitlich gestaffelte Kipp-Punkte** überführt. Die Gefahr ist nicht nur hypothetisch. Sie realisiert sich entlang dreier Zeithorizonte:

Für den Umfang öffentlich unterhaltener Wissenschaft ist kein Optimum definierbar. Daher ist dieser politisch disponibel

■ Kurzfristige Kipp-Punkte (6 bis 12 Monate): Bundeshaushalt und Veto-Macht

Die leicht disponiblen Programm- und Paktmittel sind der unmittelbarste Angriffspunkt. Bund-Länder-Programme, die lediglich auf Verwaltungsvereinbarungen nach Artikel 91b GG beruhen, unterliegen dem Haushaltsvorbehalt von Bundestag und Landtagen. Der in Förderausschreibungen typische Passus „Ein Anspruch auf Gewährung der Auswendung besteht nicht“ ermöglicht es, diese Mittel durch einfachen Beschluss zu streichen. Dieser Kipp-Punkt wird durch das Einstimmigkeitsprinzip in der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) verschärft: Da Bund-Länder-Programme im Wissenschaftsbereich die Zustimmung aller 16 Länder erfordern, besitzt jedes einzelne Land faktisch Blockade- und Vetomacht. Dies betrifft nicht nur Nischenbereiche, sondern auch Großprogramme wie den Pakt für Forschung und Innovation, der vor allem die außeruniversitäre Forschung unterhält.

■ Mittelfristige Kipp-Punkte (1 bis 3 Jahre): Erosion auf Länderebene und Personal

Auf Länderebene kann die Erosion über die Haushaltshoheit und nachgelagerte Aspekte der Governance erfolgen. Denkbar ist die gezielte Schwächung: Landtage können Hochschuletats kürzen oder Zielvereinbarungen neu verhandeln, um unliebsame akademische Bereiche (z.B. bestimmte Geisteswissenschaften oder Klimaforschung) finanziell auszutrocknen. Hier wird die demokratische Einbettung (parlamentarische Mehrheit) direkt gegen die akademische Kultur (Diskursivität, thematische Vielfalt) in Stellung gebracht. Hinzu kommt die Aushöhlung des Nachwuchssystems: Die extreme Befristungsquote (90 Prozent des wissenschaftlichen Personals ohne Professuren, siehe BuWiK 2025) macht das Personal zum verwundbarsten Glied. Ein Einstellungsstopp, weil Finanzmittel wegfallen, höhlt das System binnen kurzer Zeit aus, ohne dass das rechtliche Element Kündigungsschutz greifen würde.

■ Langfristige Kipp-Punkte (3 bis 7 Jahre): Neuverhandlung und strategische Verschiebung

Die weitreichendsten Kipp-Punkte sind die Neuverhandlungen der großen Finanzierungs пакte (PFI, Zukunftsvertrag) zwischen 2028 und 2030. In dieser Phase können über die bloße Kürzung hinaus grundlegende Werte verschoben werden, indem etwa Gleichstellungs- oder Diversity-Vpflichtungen getilgt werden. Die Politisierung von Governance-Strukturen wie Hochschulräte und die Nutzung von Genehmigungsvorbehalten bei Berufungen sind nachgelagerte Management-Hebel, die langfristig das akademische Profil und damit die akademische Kultur verändern können.

Das Entwerfen von Handlungsprogrammen muss direkt bei den identifizierten Ursachen ansetzen und auf die Vermeidung der beschriebenen Kipp-Punkte zielen. Angesichts der Tatsache, dass sich der herkömmliche Zustand als anfällig erwiesen hat, muss die Strategie auf eine strukturelle Härtung abzielen:

**Sollen Blockaden
verhindert werden, ist das
Vetorecht einzelner Länder
zu lockern oder
aufzuheben**

■ **Handlungsbereich I: Härtung der Grundfinanzierung**

Hier braucht es Dynamisierung und Diversifizierung. Die Grundfinanzierung an Inflation und Tarife zu koppeln, verschiebt die Hochschulfinanzierung in Teilen von der Exekutive in die Legislative. Kürzungen würden nicht durch Unterlassen erfolgen, sondern müssten einen aktiven politischen Akt (Gesetzesänderung) erfordern. Ebenso ist Diversifizierung anzustreben. Die extreme Staatsabhängigkeit des Systems schafft Verwundbarkeit. Die Stärkung unabhängiger Finanziere (Stiftungen, Alumni-Fonds) schafft Puffer gegen politische Eingriffe.

■ **Handlungsbereich II: Die Stabilisierung der Rechtsbasis**

Reform des Art. 91b GG und Ende der Einstimmigkeit: Programme von systemischer Relevanz müssen aus der haushaltsrechtlichen Prekarität in rechtlich gesicherte Strukturen überführt werden. Das Vetorecht einzelner Länder muss gelockert oder aufgehoben werden, um Blockaden zu verhindern und die demokratische Einbettung innerhalb des föderalen Systems funktionsfähig zu halten.

■ **Handlungsbereich III: Das Qualifikations- und Nachwuchssystem sichern:**

Die ausstehende Reform des WissZeitVG bekommt eine zusätzliche Relevanz: Eine Erhöhung des Anteils unbefristeter Stellen stabilisiert den Mittelbau und verhindert die einfache Aushöhlung des Personalkörpers. Dies ist die unmittelbarste Schutzmaßnahme gegen mittelfristige politische Aushungerung. Die Wissenschaft kann es heute nicht vermeiden, sich die Frage zu stellen, wie sie sich wirksam gegen diese Erosionsrisiken wappnen kann, bevor in einigen Jahren nur noch die Frage bleibt, warum seinerzeit nicht angemessen auf die vorhandenen Risikosignale reagiert wurde.

4. Handlungserfordernisse und -optionen

Im Lichte der hier angestellten Analyse wird deutlich: Es geht darum, wissenschaftliche Prinzipien unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zu wahren und weiterzuentwickeln – etwa durch die Klärung, dass **kein Neutralitäts-, sondern ein Abwägungsgebot** gilt, oder dass **Objektivität als intersubjektive Nachvollziehbarkeit** zu verstehen ist, die epistemologisch in den Wissenschaften aber auf vielfältige Weise hergestellt wird. Diese begrifflichen Präzisierungen müssten dann nicht nur für die Forschung, sondern auch für die Lehre und die externe Wissenschaftskommunikation handlungsleitend sein.

Für unser Forschungsfeld, die Wissenschafts- und Hochschulforschung, bedeutet dies, dass neue analytische Zugriffe erforderlich werden, die in der Lage sind, die Situation der Wissenschaft auch unter Bedingungen des „**sanften Autoritarismus**“ (Randeria 2024) zu erfassen. Die bislang dominierenden neo-institutionalistischen und systemtheoretischen Ansätze setzen typischerweise eine gesicherte Demokratie voraus – fehlt diese stabile Voraussetzung, verlieren sie einen Teil ihrer Erklärungskraft. Mögen neue Analyseansätze für Deutschland derzeit auch noch nicht zwingend nötig sein, so sind sie es doch bereits heute für aussagekräftige internationale und ländervergleichende Studien.

Was folgt aus diesen Analysen für die Praxis? Die nachfolgende Übersicht fasst zentrale Risiken und mögliche Handlungsoptionen zusammen. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versteht sich als Orientierungsrahmen für unterschiedliche Akteure im Wissenschaftssystem – von Lehrenden und Studierenden über Instituts- und Hochschulleitungen bis hin zu wissenschaftspolitischen Entscheidungsträger.innen.

Übersicht zu Handlungserfordernissen und -optionen

Themenfeld	Risiken	Bearbeitungen
Lehre und Studium	Hochschulabsolvent.innen ohne gefestigte demokratische Orientierungen und Handlungsfähigkeiten	Perspektivenänderung: statt zahlreicher normativer Anliegen oder „Demokratiebildung“: Voraussetzungen für demokratische Orientierungen und Handlungsfähigkeiten schaffen – in allen Studiengängen
		Konzentration auf wenige, aber wirksame überfachliche Kompetenzen
		Urteilsfähigkeit
		Konfliktfähigkeit
		Kommunikationsfähigkeit
		Befähigung zum Umgang mit Uneindeutigkeit
		entsprechende Lehr-Lern-Formen, z.B.:
deliberative Lehr-Lern-Formen		
projektbasiertes Lernen		
Service-Learning-Projekte		
Bewältigung praktischer Krisen als Seminar- und Übungsthema		
öffentliche Wahrnehmung der Hochschulen	spontane Nachvollziehbarkeit von Kritiken	Angriffsflächen (Peer-Review- und Replikationskrisen, Promotionsskandale, akademischer Kapitalismus usw.) deutlich reduzieren
	Identifizierung von Staat und Wissenschaft	Entscheidung: identifikatorische Rede von „unserer Demokratie“ oder wissenschaftliche Differenzierung von demokratischen Ansprüchen und gegebener Demokratiepraxis?
Forschungs- und Lehrthemen	AfD-Infragestellungen von „Agenda-Forschung“	hochschulische Haltung auch jenseits von Fördermitteln entwickeln
		wissenschaftlichen Status (z.B. durch offene Fragestellungen und empirische Irritierbarkeit) überzeugend darlegen können
		kein Neutralitätsgebot, aber: Abwägungsgebot als Standard
		Unentbehrlichkeit aufgrund gesellschaftlicher Problemlagen überzeugend darlegen können
		Vermeidung selektiver Thematisierungen von Benachteiligungen
		Berechtigung zur Diskursbeteiligung allein aufgrund wissenschaftlicher Satisfaktionsfähigkeit, nicht aufgrund normativer Kriterien
	parlamentarische Anfragen	keine Herausgabe von personenbezogenen Daten

Themenfeld	Risiken	Bearbeitungen
politische Entwicklung	AfD-Regierung(s-beteiligung)	siehe nachfolgend
	Unvorbereitetsein	<p>prophylaktische Situations- und Risikoanalyse: potenzielle Kipp-Punkte identifizieren</p> <p>Entwerfen von Handlungsprogrammen</p> <p>Vorbereitungen der Wissenschaftsorganisationen, um juristische, haushalterische oder krisenkommunikative Beratungsbedarfe ihrer Mitglieder bedienen zu können</p>
Finanzen	Blockade von Bund-Länder-Vereinbarungen	<p>Mitwirkungspflicht des Bundes gesetzlich verankern</p> <p>Mehrheits- statt Einstimmigkeitsprinzip</p>
	Streichung von Programmmitteln	Umwandlung nichtinstitutioneller Förderungen in institutionelle
		frühere Entfristungen im Mittelbau über Reform des WissZeitVG
	politisch gebundene Drittmittel	Aufbau von privatem Stiftungskapital bzw. Zustiftungen, mit dem gefährdete Lehr- und Forschungsbereiche unterstützt werden können
Kürzung laufender Zuschüsse	<p>Überführung von Drittmitteln aus den Ministerien in unabhängige Fördereinrichtungen wie DFG und ggf. künftig DAFG</p> <p>gemeinsamer öffentlicher Protest der Wissenschaftseinrichtungen unabhängig von je konkreter Betroffenheit: Vermeidung des Zulassens von Vereinzelungen</p> <p>gesetzliche Verankerung von Tariferhöhungen und Inflationsausgleich</p>	
Strukturen	politisch besetzte Hochschulräte	<p>gesetzliche Verankerung der Parität interner und externer Mitglieder in Hochschulräten</p> <p>qualifizierte Vetorechte</p> <p>transparente Besetzungsverfahren</p>
	Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit und Hochschulautonomie	innerdeutsche Exil-Optionen für angegriffene Forschungsgruppen

Literatur

Alle URLs im November/Dezember 2025 abgerufen

- AfD (2025): Zeit für Deutschland. Programm der Alternative für Deutschland für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag, Berlin; URL https://www.afd.de/wp-content/uploads/2025/02/AfD_Bundestagswahlprogramm2025_web.pdf
- afg [Arbeitsgemeinschaft der Frauen- und Geschlechterforschungseinrichtungen Berliner Hochschulen] (2019): Überblick: Kleine Anfragen & Schriftliche Anfragen der AfD bzgl. Gender Studies & Gleichstellung an Hochschulen; URL https://frauenbeauftragte.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/beauftragte/frauenbeauftragte/Meldungen_u_Veranstaltungen/2020_u_nd_frueher/Ueberblick-Anfragen-AfD-2019-05-29.pdf
- Albert, Mathias/Gudrun Quenzel/Frederick de Moll u.a. (2024): Jugend 2024 – 19. Shell Jugendstudie. Pragmatisch zwischen Verdrossenheit und gelebter Vielfalt, Beltz, Weinheim.
- Backhaus-Maul, Holger/David Jahr (2021): Service Learning, in: Tobias Schmoih/Thorsten Philipp (Hg.), Handbuch Transdisziplinäre Didaktik, Transcript Verlag, Bielefeld, S. 289–300; URL <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783839455654-027/pdf>
- Behm, Britta/Ulrich Kohler/Peer Pasternack (Hg.) (2025): Schafft Wissen Demokratie? Gesellschaftlich-demokratische Teilhabe als Dimension des Studienerfolgs, Springer VS, Wiesbaden; URL <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-48981-6>
- Brettschneider, Frank (2024): Demokratie-Monitor 2024, Universität Hohenheim, Hohenheim; URL <https://t1p.de/demokratie-monitoring-2024>
- BuWiK (Hrsg.) (2025): Bundesbericht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in einer frühen Karrierephase 2025: Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland, wbv Publikation, Bielefeld; DOI: 10.3278/6004603bw
- Decker, Oliver/Johannes Kiess/Ayline Heller/Elmar Brähler (Hg.) (2024): Vereint im Ressentiment. Autoritäre Dynamiken und rechtsextreme Einstellungen. Leipziger Autoritarismus Studie 2024, Psychozial-Verlag, Gießen; URL https://www.otto-brenner-stiftung.de/fileadmin/user_data/stiftung/02_Wissenschaftsporta/02_Infoseiten/2024_LAS/LAS2024_OBS.pdf
- Forsa (2025): dbb Bürgerbefragung „Öffentlicher Dienst 2025“. Der öffentliche Dienst aus Sicht der Bevölkerung, Berlin. URL https://www.dbb.de/fileadmin/user_upload/globale_elemente/pdf/fs/2025/250903_Buengerbefragung_oeffentliche_r_Dienst_Hauptbefragung_aktuell.pdf
- Henke, Justus/Peer Pasternack (2025): Hochschulfinanzierung – Hochschulsystemfinanzierung, in: Peer Pasternack/Gabi Reinmann/Christian Schneijderberg (Hg.), Hochschulforschung, Nomos Verlag, Baden-Baden, S. 589–600; DOI: 10.5771/9783748943334-589
- Jäkel, Julia/Thomas de Maizière/Peer Steinbrück/Andreas Voßkuhle (2025): Initiative für einen handlungsfähigen Staat. Abschlussbericht, Herder Verlag, Freiburg i.Br.; URL https://www.gchst.de/fileadmin/images/01_Bilddatenbank_Website/Demokratie_staerken/Initiative_f%C3%BCr_einen_handlungsf%C3%A4higen_Staat/Abschlussbericht/Abschlussbericht_neu.pdf
- Joswig, Gareth (2025): Angriff auf die Freiheit der Wissenschaft, in: taz, 14.10.2025. URL <https://taz.de/AfD-hetzt-gegen-Hochschulen!/6116589/>
- Kerst, Christian/Martin Kroher/Julia Steinkühler (2024): Heterogene Studierendenschaft. Sozialstruktur und Studiensituation der Studierenden in Deutschland, in: Forschung & Lehre 5/2024, S. 362–363. URL <https://www.forschung-und-lehre.de/heftarchiv/ausgabe/5/24>
- Luhmann, Niklas (1998): Die Gesellschaft der Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt a.M.
- Multrus, Frank/Susanne Strauß/Thomas Hinz (2022): Die Studierendenbefragung in Deutschland: Fokusanalysen zu populistischen Tendenzen unter Studierenden-den, DZHW, Hannover; URL https://www.dzhw.eu/pdf/pub_brief/dzhw_brief_07_2022.pdf
- Randeria, Shalini (2024): Soft Authoritarianism, Ethno-Nationalism, and the Backlash Against Women’s Rights in Europe, auf: Polity 2024; URL <https://polity.lk/soft-authoritarianism-ethno-nationalism-and-the-backlash-against-womens-rights-in-europe-shalini-randeria/>
- Schmoih, Tobias/Thorsten Philipp (Hg.) (2021): Handbuch Transdisziplinäre Didaktik, unt. Mitarb. v. Johanna Schabert, Transcript Verlag, Bielefeld; URL <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/9783839455654/pdf?licenseType=open-access>
- Zick, Andreas/Beate Küpper/Nico Mokros (Hg.) (2023): Die distanzierte Mitte. Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2022/23, Dietz, Bonn; URL <https://www.fes.de/index.php?elID=dumpFile&t=f&f=91776&token=3821fe2a05aff649791e9e7ebdb18eabdae3e0fd>

Impressum

HoF Policy Paper

© HoF Halle-Wittenberg 2025

Hrsg. vom Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, Collegienstraße 62, 06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel. 03491 466 254; <https://www.hof.uni-halle.de>
